

**II ВСЕУКРАЇНЬСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ,
ФАХІВЦІВ, АСПІРАНТІВ**

**«ПРОБЛЕМИ
ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ
В ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ.
НАУКА І ПРАКТИКА»**

Тези доповідей
(11-12 травня 2016 г., ДВНЗ «ПДТУ», м. Маріуполь)

Маріуполь, 2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДВНЗ «ПДТУ»
ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ ДВНЗ «ПДТУ»
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

II ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-
ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ
ВЧЕНИХ, ФАХІВЦІВ, АСПІРАНТІВ
«Проблеми енергоресурсозбереження
в промисловому регіоні.
Наука і практика»

Тези доповідей

(11-12 травня 2016 р., м. Маріуполь)

Маріуполь,
ДВНЗ «ПДТУ»
2016

УДК 620.9:621.3(08)

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика»: Зб. тез доповідей. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 130 с.

Тези доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика» містять результати теоретичних та експериментальних досліджень, науково-дослідницькі розробки молодих учених, спеціалістів підприємств та організацій, аспірантів, студентів України в галузі енергетики та енергозбереження.

Роботи публікуються в авторській редакції.

Зміст

1. Секція – Енергоресурсозбереження в електротехнічних комплексах, мережах та системах	5
2. Секція – Енергозбереження в теплоенергетичних установках і системах	42
3. Секція – Енергоресурсозбереження в металургійній промисловості	67
4. Секція – Енергоефективні технології в зварюванні та машинобудуванні	90
5. Секція – Енергоресурсозбереження на транспорті	105
6. Секція – Інформаційні технології в енергоресурсозбереженні	121

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСАХ, МЕРЕЖАХ ТА СИСТЕМАХ

Зміст

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МЕТОДІВ КОМПЕНСАЦІ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ НА ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ В АВТОНОМНІЙ ЕЛЕКТРИЧНІЙ МІКРОМЕРЕЖІ	7
Артисюк Д., студент, С.К. Поднебенна, доцент, ДВНЗ «ПДТУ»	7
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ОДНОФАЗНОЇ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ	8
Я.В. Бацала, аспірант., І.В. Гладь, доцент, П.О. Курляк, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу	8
МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ СТАНІВ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ	10
Є.А. Бондаренко, докторант, ВНТУ	10
ДОСЛІДЖЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО СОШНИКОВОГО ВУЗЛА ДЛЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СЕЛЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ	12
В.П. Горобей, старший наук. співроб. НВО«Селга» ННЦ «ІМЕСГ»	12
НАДПРОВІДНИЙ СТРУМООБМЕЖУВАЧ ПОВНІСТЮ РОЗМІЩЕНИЙ У КРІОСТАТІ	16
В.Г. Данько, професор., Є.В. Гончаров, молодший наук. співробітник, І.В. Поляков, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	16
ДИНАМІКА ЗМІНЕННЯ ОПОРУ ІЗОЛЯЦІЇ В ПРОЦЕСІ ЗВОЛОЖЕННЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЮ ВИСОКОЇ НАПРУГИ З НАПІВПРОВІДНИМ ВОДОБЛОКУЮЧИМ БАР'ЄРОМ	17
О.Г. Кессаєв, аспірант, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	17
ІНКРЕМЕНТАЛЬНИЙ ЕНКОДЕР ЯК МОБІЛЬНИЙ ВИМІРЮВАЧ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ	19
О.І. Кіянюк, асистент, І.В. Гладь, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу	19
НОВИЙ ВАКУУМНИЙ КОНТАКТОР ДЛЯ МЕРЕЖ СЕРЕДНІХ НАПРУГ З БІСТАБІЛЬНИМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ АКТУАТОРОМ	21
Б.В. Клименко, професор, М.А. Лелюк, завідувач навч. лабораторії, НТУ «ХПІ»	21

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ
КОМПЛЕКСАХ, МЕРЕЖАХ ТА СИСТЕМАХ

ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.....	23
В.Е. Кривонос, доцент, С.В. Василенко, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ».....	23
ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СКЛАДНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ	24
П.О. Курляк, доцент, В.С Костишин, професор, Я.В. Бацала, аспирант,	24
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.....	24
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОХЛАЖДЕНИЯ МОЩНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН (ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ).....	26
А.Н. Минко, зав. отделом, ГП «УкрНПЦ «Энергосталь», г. Харьков.....	26
МОДЕЛЬ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОПРИВОДНОГО ВІДЦЕНТТРОВОГО НАСОСА В УСТАЛЕНОМУ РЕЖИМІ РОБОТИ.....	27
П.М. Николин, асистент, ІФНТУНГ.....	27
ПУСКОВЫЕ РЕЖИМЫ ЗАРЕЗОНАНСНЫХ ВИБРАЦИОННЫХ МАШИН.....	29
В.Ю. Ноженко, соискатель, А.В. Войтко, магистрант, Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского	29
ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ПОТУЖНОСТІ ДЖЕРЕЛ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ	30
Ю.Ф. Романюк, доцент, О.В. Соломчак, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу	30
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПРИ НАЛИЧИИ НЕСИММЕТРИЧНЫХ НАГРУЗОК.....	32
О.С. Савенко, ассистент, С.К. Поднебенная, доцент, В.В. Бурлака, доцент, С.В. Гулаков, профессор, ГВУЗ «ПГТУ».....	32
СУЧАСНІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ... ..	33
А. Титаренко, студент, С.К. Поднебенна, доцент, ДВНЗ «ПДТУ».....	33
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМИ СТРУМОПІВДОДУ ЕЛЕКТРОБУРА.....	34
М.Й. Федорів, доцент, І.Д. Галушак, доцент, І.М. Михайлів, аспирант, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.....	34
ВИДЫ ДЕФЕКТОВ И ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ ОТКАЗОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ НА БЛОКАХ СТАНЦИЙ	38
В.В. Шевченко, профессор, Национальный технический университет «ХПИ».....	38
БАГАТОЦІЛЬОВА ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ МАГІСТРАЛЬНИХ НАСОСНИХ АГРЕГАТІВ.....	40
І.І. Яремак, асистент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.....	40

На русском: [Шевченко В.В. Виды дефектов и оценка ущерба от отказов турбогенераторов на блоках станций // Тезисы докладов 2-й всеукраинской научно-практической конференции молодых ученых, специалистов, аспирантов "Проблемы энергоресурсозбережения в промышленном регионе. Наука и практика" (11-12 мая 2016 года, город Мариуполь), секция 1 "Энергосбережение в электротехнических комплексах, сетях и системах". – Украина, Мариуполь: ГВУЗ "Приазовский государственный технический университет", 2016. – С. 38-39.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2596623>]

Ключевые слова: турбогенераторы (ТГ), эксплуатация электрооборудования, износ ТГ, разрушение ТГ.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27520>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/27520/1/Shevchenko_Vidy_2016.pdf

Репозиторий Приазовского ГТУ:

<http://eir.pstu.edu/handle/123456789/8955>

<http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/8955/38-39.pdf>

На CORE:

<https://core.ac.uk/download/pdf/79662205.pdf>

ВИДЫ ДЕФЕКТОВ И ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ ОТКАЗОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ НА БЛОКАХ СТАНЦИЙ

В.В. Шевченко, профессор, Национальный технический университет «ХПИ»

Оценка технологических и эксплуатационных рисков эксплуатации электрооборудования (ЭО) в энергосистеме основывается на анализе статистических данных. Также, наряду с технологическими рисками, необходимо учитывать и рыночные: цены, конъюнктуру и т.д.

Оценка возможных рисков в мировой практике турбогенераторостроения выполняется на базе анализа статистических данных по эксплуатации ЭО. Для объективной готовности предупреждения отказов и снижения рисков, связанных с дефектами турбогенераторов (ТГ), необходимо знать, какие из них встречаются наиболее часто. Такие дефекты называются типичными, т.е. такими, которые повторяются наиболее часто в ТГ одного или даже разного типа, но при подобных конструкциях и условиях эксплуатации.

Не все дефекты ТГ приводят к отказам, и выбор таких дефектов, должен проводиться по численному показателю, например, по величине удельного простоя ТГ (часы/(ТГ в год)). Риск проявления дефекта (D) может быть определен, как произведение вероятности появления дефекта (B) на усредненную величину ущерба (U) от последствий появления дефекта: $D=B \cdot U$. Установленное на блока станций количество ТГ недостаточно для образования статистически однородной и представительной выборки, что ведет к значительному рассеянию результатов. Перечень отказов по ТЭС и АЭС Украины (по убыванию риска) может быть представлен:

- повреждения масляных уплотнений валов ТГ с водородным охлаждением их внутреннего объема;
- нарушения крепления бандажей лобовых частей обмотки статора, трещины в паяных соединениях головок лобовых частей и креплений обмотки статора в пазах, неплотность полых проводников, обрыв болтов крепления сливного коллектора;
- усталостные трещины в медных соединительных трубках подачи воды в выводы обмотки статора вблизи пайки медной трубки к стальному штуцеру, в т.ч. и в охлаждающих шинах;
- нарушение прессовки, «распушивание» крайних пакетов сердечников статоров, разрушение шихтованных листов пакетов;
- повреждения элементов систем охлаждения обмоток статоров ТГ и/или газоохладителей, трещины в сварных швах напорного и сливного коллекторов;
- износ контактных колец, нарушения щеточного аппарата;

ЭНЕРГОЗБЕРЕЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСАХ, МЕРЕЖАХ ТА СИСТЕМАХ

– дефекты балансировки роторов и связанные с ними повреждение токоподводов и валов, увеличенные смещения лобовых частей в различных режимах работы генератора, ослабления крепления радиальных шпилек в лобовых частях обмотки;

– технологические и эксплуатационные дефекты изоляции обмотки статора.

Наиболее важны (по риску последствий) следующие дефекты:

– трещины в валу ротора и в деталях бандажных узлов ротора;

– разрушения торцевых частей шихтованных пакетов сердечника статоров, что приводит к разрушениям бандажей и изоляции лобовых частей обмоток статоров;

– нарушения масляных уплотнений ТГ с водородной системой охлаждения, приводящие к выбросу водорода в машинный зал.

Эти дефекты представляют большую опасность, т.к. приводят к серьезным авариям, пожарам и даже взрывам, к длительным вынужденным простоям (до года и более), к разрушениям турбогенераторов, машинных залов, к возможным жертвам.

В таблице представлены данные об ущербах из-за различных видов отказов ТГ мощностью 220, 350, 800 и 1000 МВт с водородно-водяным охлаждением по суммарной недовыработке электроэнергии, полученные по данным электростанций Украины.

Таблица 1 – Ущерб от различных видов отказов турбогенераторов

Мощность ТГ, МВт	Средняя частота отказов ТГ, 1/(ТГ·год)	Продолжительность среднего простоя на один отказ ТГ, час	Возможный ущерб (риск)	
			удельный простой, часы/ (ТГ·год)	удельная недовыработка электроэнергии, 10 ⁶ (кВт·час)/ (ТГ·год)
1000	0,33	46,8	15,4	15,4
800	0,36	47,3	16,8	13,2
350	0,41	45,0	18,4	9,2
220	0,57	65,0	37,0	8,2

Существенное влияние на число отказов и на недовыработку электроэнергии также оказывает состояние возбудителя, систем возбуждения и охлаждения.